
**EXISTENCIALISMO E ENVELHECIMENTO: AUTONOMIA,
DIGNIDADE E DIREITOS DOS IDOSOS SOB UMA
PERSPECTIVA FILOSÓFICO-JURÍDICA**

***EXISTENTIALISM AND AGING: AUTONOMY, DIGNITY AND RIGHTS OF
THE ELDERLY FROM A PHILOSOPHICAL-LEGAL PERSPECTIVE***

*Elizabet Leal da Silva*¹

*Silvia Albarello*²

SILVA, Elizabet Leal da; ALBARELLO, Silvia. Existencialismo e envelhecimento. *Revista Direito, Inovação e Regulações*: Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL). Cascavel. Janeiro. 2025; v. 4 (n. 8): 9-33. ISSN-e: 2965-0860. DOI 10.5281/zenodo.20182251

¹ Pós-doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), área de concentração: Fundamentos Constitucionais do Direito Público e do Direito Privado, bolsista CAPES. Mestrado em Ciências Jurídicas pelo UniCesumar de Maringá. Graduação em Direito pelo Centro Universitário UNIVEL. Graduação em Ciências com habilitação em Biologia. Coordenadora do grupo de pesquisa Justiça Restaurativa, Fraternidade e Relações de Trabalho. Integrante do Banco de Avaliadores do MEC. Professora da graduação e do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito no Centro Universitário UNIVEL. E-mail: elizabet@univel.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3171-305X>

² Mestranda em Direito, Inovação e Regulações pelo Centro Universitário UNIVEL. E-mail: silviazantut@hotmail.com

RESUMO

Este artigo visa analisar a intersecção entre os princípios do existencialismo filosófico (liberdade, autenticidade e responsabilidade) e a regulação dos direitos do idoso no Brasil, com foco na proteção de sua autonomia e dignidade, conforme previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e na Constituição Federal (art. 230). Como hipóteses, têm-se: o existencialismo proporciona uma base filosófica robusta que sustenta a concepção jurídica de dignidade da pessoa humana na terceira idade, desafiando perspectivas simplistas que vinculam o envelhecimento à incapacidade, e a exclusão do idoso na sociedade não apenas infringe direitos legais, mas também atenta contra os princípios fundamentais de autodeterminação e a busca por um sentido de vida. O trabalho adotou uma abordagem qualitativa e interdisciplinar, combinando métodos filosóficos, jurídicos e sociológicos para analisar a relação entre o existencialismo e os direitos dos idosos. O estudo demonstra que o existencialismo complementa a proteção jurídica ao envelhecimento, defendendo que a velhice deve ser vista como fase de potencial criativo e não de passividade. Conclui-se pela necessidade de: (a) políticas que integrem perspectivas existenciais (como liberdade de escolha) a marcos legais; (b) combate ao etarismo com base no conceito de "má-fé" sartriana; e (c) promoção de espaços intergeracionais que valorizem a narrativa idosa como fonte de sabedoria e resistência.

Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Estatuto do Idoso; Regulação; Existencialismo; Autonomia; Políticas Públicas.

ABSTRACT

This article aims to analyze the intersection between the principles of philosophical existentialism (freedom, authenticity, and responsibility) and the legal rights of the elderly, focusing on the protection of their autonomy and dignity, as provided for in the Elderly Statute (Law No. 10,741/2003) and the Federal Constitution (art. 230). The following hypotheses are presented: existentialism provides a robust philosophical basis that supports the legal conception of human dignity in old age, challenging simplistic perspectives that link aging to incapacity; and the exclusion of the elderly from society not only violates legal rights, but also undermines the fundamental principles of self-determination and the search for a meaning in life. The study adopted a qualitative and interdisciplinary approach, combining philosophical, legal and sociological methods to analyze the relationship between existentialism and the rights of the elderly. The study demonstrates that existentialism complements legal protection for aging, arguing that old age should be seen as a phase of creative potential and not of passivity. It concludes that there is a need for: (a) policies that integrate existential perspectives (such as freedom of choice) into legal frameworks; (b) combating ageism based on the Sartrean concept of "bad faith"; and (c) promoting intergenerational spaces that value the elderly narrative as a source of wisdom and resistance.

Keywords: Elderly rights; Human dignity; Existentialism; Autonomy; Public policies.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é uma realidade global que não pode ser ignorada, caracterizada por mudanças demográficas que impõem desafios às estruturas sociais, econômicas e jurídicas atuais. No Brasil, o crescimento acelerado da população idosa revela a urgência de discutir e aprimorar os mecanismos jurídicos e institucionais de proteção, uma

vez que o aumento da longevidade traz consigo novas demandas no campo da saúde, previdência, assistência social e cidadania.

A Constituição Federal de 1988 (art. 230) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) consolidaram a proteção ao idoso ao incluir a defesa da dignidade e da prioridade de seus direitos como mandamento fundamental. Contudo, a distância entre o reconhecimento formal desses direitos e sua concretização prática ainda é expressiva.

Em paralelo, a filosofia existencialista, com seu foco na liberdade, autenticidade e busca de significado, oferece uma base teórica única para reconsiderar o papel do idoso na sociedade. Este estudo surge da intersecção entre esses dois campos, o jurídico e o filosófico, propondo uma reflexão crítica sobre como os princípios existenciais podem fundamentar e revitalizar a proteção legal da terceira idade.

A velhice, muitas vezes vista apenas como uma fase de declínio físico e social, é aqui apresentada como um período de potencial existencial único. O existencialismo, ao colocar o indivíduo como autor de sua própria vida, desafia as visões estereotipadas que associam envelhecimento à perda de autonomia. Pensadores como Sartre, Beauvoir, Camus e Heidegger, cada um à sua maneira, iluminam aspectos cruciais dessa discussão: a angústia diante da finitude, a luta por autenticidade em meio a normas sociais opressoras e a constante possibilidade de ressignificação da vida, mesmo diante de limitações. Quando esses conceitos são aplicados ao campo jurídico, não apenas enriquecem a compreensão dos direitos dos idosos, mas também revelam as falhas de um sistema que, embora bem-intencionado, frequentemente não reconhece a complexidade subjetiva do envelhecer.

Assim, o problema central que se coloca é: como a regulação estatal dos direitos do idoso tem sido estruturada no Brasil e quais são os limites da sua efetividade? A hipótese sustentada é de que o país possui um marco legal abrangente, mas a ausência de fiscalização adequada, o subfinanciamento das políticas públicas e a persistência de violências contra idosos comprometem a plena garantia de seus direitos.

O fortalecimento da regulação dos direitos do idoso no Brasil demanda novas estratégias. É necessário ampliar a fiscalização sobre instituições de longa permanência, aprimorar mecanismos de combate à violência e criar instrumentos de compliance e controle social que garantam transparência na execução das políticas públicas.

Este trabalho é estruturado em três eixos principais. Inicialmente, examina os fundamentos do existencialismo filosófico, destacando conceitos como liberdade radical, má-fé e ser-para-a-morte, e sua relevância para a experiência da velhice. Em seguida, analisa criticamente o arcabouço jurídico brasileiro, identificando como noções como dignidade e autonomia são (ou deveriam ser) interpretadas à luz de uma perspectiva existencial. Por fim, propõe diretrizes para políticas públicas e práticas sociais que reconheçam o idoso não apenas como destinatário de proteção, mas como sujeito ativo na construção de sua existência e de sua comunidade.

A opção por uma metodologia interdisciplinar, que combina análise filosófica, hermenêutica jurídica e reflexão sociológica, se justifica pela natureza multifacetada do objeto de estudo. Longe de ser um exercício meramente teórico, esta pesquisa busca contribuir para um diálogo urgente: como construir uma sociedade que não apenas prolongue a vida, mas que efetivamente a valorize em todas as suas fases. Ao unir a rigurosidade da análise jurídica à profundidade da investigação filosófica, espera-se oferecer novas perspectivas para um dos maiores desafios do nosso tempo, garantir que os anos adicionais de vida proporcionados pela medicina moderna sejam anos de significado, autonomia e plena realização existencial.

O envelhecimento, sob a ótica proposta, deixa de ser um “problema” a ser administrado e transforma-se em uma oportunidade para reafirmar os valores mais fundamentais da condição humana. Nesse sentido, o existencialismo não serve apenas como crítica, mas como ferramenta para reimaginar direitos, políticas e relações sociais. As conclusões deste trabalho apontam para a necessidade de um direito menos paternalista e mais dialógico, capaz de acolher as múltiplas formas de existir na velhice. Da mesma forma, sugerem que a superação do etarismo exige mais do que normas, demanda uma transformação cultural radical, na qual a finitude não seja negada, mas integrada como parte constitutiva de uma vida autêntica.

Ao final desta jornada teórica, espera-se que o leitor não apenas compreenda as intersecções entre existencialismo e direitos dos idosos, mas também perceba como a filosofia pode ser uma aliada poderosa na construção de um envelhecimento verdadeiramente humano. Em um mundo que frequentemente trata a velhice com indiferença ou temor, este trabalho defende uma visão alternativa: a de que os últimos capítulos da existência podem ser, talvez, os mais ricos em significado e possibilidade.

1 EXISTENCIALISMO E FILOSOFIA

Webster (2002) realiza uma análise abrangente da filosofia existencialista, enfatizando sua relevância na experiência individual e sua importância em cenários de incerteza. O existencialismo se concentra no indivíduo como uma entidade singular, em oposição a categorias generalizadas que englobam grupos de pessoas. Esta abordagem se reveste de particular significância, pois convoca o ser a se engajar com suas próprias inquietações existenciais.

Ademais, Webster (2002) menciona que o existencialismo seria o “estar lá”. Este termo encapsula a noção de que a existência de um indivíduo está sempre contextualizada por suas preocupações e experiências pessoais. O autor argumenta que diversos filósofos existencialistas, como Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger e Sartre, compartilham a intenção de permitir que os indivíduos vivenciem uma vida mais rica e satisfatória, encontrando um sentido de pertencimento em seu entorno (Webster, 2002).

Entretanto, há algumas sugestões “desconfortáveis” do existencialismo, que encorajam os indivíduos a confrontar a possibilidade de não-existência e a liberdade que emerge dessa reflexão. A ideia de “ficar à beira do abismo” se configura como uma metáfora poderosa,

ilustrando a tensão entre o medo e a paixão necessárias para realizar escolhas significativas na vida (Webster, 2002).

DeLuca (2008), por sua vez, analisa a filosofia existencial, centrando-se nas preocupações que permeiam a busca pelo significado da existência humana. A autora explora quatro preocupações fundamentais que emergem neste contexto: isolamento, liberdade, morte e a sensação de falta de sentido (DeLuca, 2008). Cada um desses elementos é crucial para a compreensão da condição humana e da maneira como os indivíduos se relacionam com suas escolhas e experiências.

Ademais, DeLuca (2008) destaca que a liberdade, um conceito central na filosofia existencial, é entendida como a ausência de estruturas externas que limitam a ação do indivíduo. Esta liberdade absoluta implica que cada pessoa deve aceitar a responsabilidade por seu mundo, suas escolhas e suas ações. A ideia de liberdade está intimamente relacionada ao conceito de morte, que representa a preocupação última do ser humano. A tensão entre a consciência da inevitabilidade da morte e o desejo de continuidade da vida gera um conflito interno significativo, sendo uma fonte de ansiedade existencial.

Há também a luta constante entre a necessidade de se afirmar como indivíduo e a necessidade de pertencer a algo maior (DeLuca, 2008). Essa dualidade é um aspecto central da experiência humana, refletindo a busca por significado em um mundo que frequentemente parece desprovido de lógica ou estrutura. DeLuca (2008) argumenta que o existencialismo se concentra na experiência vivida, em vez de tentar definir a essência do mundo, enfatizando que a existência precede a essência. Isso sugere que os indivíduos não possuem uma natureza predeterminada, mas estão sempre livres para escolher e reescrever suas narrativas pessoais.

Muris (2013), por sua vez, apresenta uma análise perspicaz acerca do existencialismo enquanto uma corrente filosófica que enfatiza a experiência humana e a luta pela própria existência. O existencialismo, que se destacou no século XX, representa, essencialmente, uma reflexão sobre a liberdade e a responsabilidade do indivíduo, conceitos que são centrais nas obras de pensadores como Kierkegaard e Sartre.

O existencialismo é uma filosofia que não se presta a uma definição simplista, mas que pode ser elucidada por meio de suas noções fundamentais (Muris, 2013). A concepção de que existir implica realizar-se por meio da liberdade de escolha e do compromisso pessoal é uma contribuição significativa para a compreensão do existencialismo (Muris, 2013). Essa perspectiva é de suma importância, uma vez que sugere que a liberdade não é apenas um direito, mas também uma responsabilidade que cada indivíduo deve assumir.

Muris (2013) também assinala que o existencialismo se volta para questões existenciais como a ansiedade, o medo e a morte. Essa abordagem é relevante, pois reflete as preocupações contemporâneas que muitos enfrentam na busca por um sentido em um mundo que frequentemente se apresenta como desprovido de significado. Em outras palavras, o existencialismo emerge como uma resposta à modernidade, frequentemente suscetível a provocar sentimentos de nada e desespero. Essa análise é particularmente pertinente, pois

revela como o existencialismo pode servir como uma ferramenta para a autorreflexão e a busca por uma vida significativa.

Outro aspecto importante é a singularidade da experiência humana em comparação com outras criaturas. O existencialismo enfatiza que apenas os seres humanos possuem a capacidade de refletir sobre sua própria existência, o que os coloca em uma posição única para investigar questões de liberdade e escolha (Muris, 2013). Essa ideia de que “somente os seres humanos existem” é fundamental para a compreensão das implicações éticas e filosóficas do existencialismo (Muris, 2013).

Kanowsky (2015) se aprofunda no papel crucial de Nietzsche no desenvolvimento do pensamento existencialista, destacando sua capacidade de unir a análise filosófica tradicional à prosa literária. Kanowsky (2015) argumenta que Nietzsche, ao contrário de Kierkegaard, evita uma dicotomia metodológica evidente, apresentando uma filosofia rebelde rica em sensibilidade alegórica e hiperbólica. Essa abordagem se torna particularmente evidente em sua obra-prima, “Assim Falou Zaratustra”, que se configura como uma parábola mística, um tratado filosófico e uma obra poética.

Através de Zaratustra, Nietzsche (2017) proporciona um encontro íntimo com a crise existencial, utilizando aforismos provocativos que exploram o novo dilema da condição humana. Essa ênfase na retórica elaborada e na nuance é crucial para compreender a complexidade do ser humano e suas interações com o mundo ao seu redor. Kanowsky (2015) destaca a contribuição de Jean-Paul Sartre (2010), que, em sua obra “O Existencialismo é um Humanismo”, oferece uma definição clara do existencialismo, afirmando que a existência precede a essência. Essa ideia central é explorada ainda mais na ficção de Sartre (2021a), especialmente no romance “A Náusea”, onde o protagonista, Antoine Roquentin, expressa sua crescente repulsa pela própria existência, ilustrando a crise existencial e a mudança na relação entre o indivíduo e o mundo físico.

A análise de Kanowsky (2015) revela como a literatura e a filosofia se entrelaçam na exploração da condição humana. Ele argumenta que a prosa literária não apenas complementa, mas também enriquece a análise filosófica, permitindo uma compreensão mais profunda da crise existencial (Kanowsky, 2015). Essa intersecção entre literatura e filosofia é essencial para entender as nuances do existencialismo, sendo um trabalho notável ao articular essas ideias de forma clara e acessível.

Jiang (2016) apresenta a teoria concisa e acessível do existencialismo, destacando temas centrais como individualidade, liberdade e responsabilidade. Embora a vida e a existência possam ser percebidas como desprovidas de sentido, é possível que os indivíduos moldem suas próprias personalidades e significados. Essa perspectiva é fundamental para compreender a essência do existencialismo, que se propõe como um guia prático para a vida e o pensamento.

Ademais, Jiang (2016) explora a relevância contínua do existencialismo no mundo contemporâneo, afirmando que as ideias originais do movimento permanecem pertinentes, principalmente ao abordar as contribuições de pensadores cruciais como Kierkegaard,

Nietzsche, Heidegger e Sartre, cujas reflexões desafiaram as suposições anteriores sobre a relação do indivíduo com o mundo. A abordagem revolucionária de Sartre (2010) é um ponto de inflexão que provocou uma reavaliação das concepções sobre a liberdade e a responsabilidade individual.

Asekhauno (2017) faz uma análise crítica do existencialismo, como um fenômeno filosófico que emergiu após a Segunda Guerra Mundial. Para o autor, o existencialismo destaca a existência individual, a busca por significado, a liberdade e as escolhas pessoais, propondo que as decisões são realizadas com base no que é significativo para o sujeito, ao invés de seguir uma lógica meramente racional (Asekhauno, 2017).

Além disso, Asekhauno (2017) argumenta que o existencialismo se distingue por seu enfoque na experiência concreta do ser humano, em contraste com filosofias tradicionais que frequentemente são percebidas como excessivamente abstratas. O autor menciona que pensadores do século XIX e XX, como Kierkegaard, foram fundamentais na formação dessa abordagem, a qual inicia com o sujeito humano em sua totalidade, agindo, sentindo e vivendo. Sob esse prisma depreende-se que o existencialismo não apenas reconhece a liberdade como um valor supremo, mas também estabelece a autenticidade como sua virtude primária.

A condição existencial é frequentemente caracterizada por uma sensação de desorientação e confusão diante de um mundo que parece destituído de sentido ou absurdo. Essa visão constitui uma crítica à interpretação do existencialismo, especialmente na obra de Sartre (2010). Asekhauno (2017) sugere que essa abordagem pode conduzir a uma apatia ou a um sentimento de desesperança, se não for acompanhada de uma busca ativa por significado e autenticidade.

A crítica de Asekhauno (2017) é pertinente, pois instiga uma reflexão sobre as implicações éticas do existencialismo. A filosofia deve transcender uma mera descrição da condição humana; deve também oferecer caminhos para a ação e a transformação pessoal. Em outras palavras, a importância da autenticidade, convida os indivíduos a considerar como as escolhas individuais podem efetivamente moldar a experiência de vida, em vez de simplesmente reagir a um mundo que aparenta ser indiferente.

Umutong (2018) argumenta que os existencialistas, independentemente de suas crenças teístas ou ateístas, criticavam a filosofia tradicional por ser excessivamente acadêmica e distante da vida real, resultando em uma falta de significado adequado. Eles rejeitavam o pensamento sistemático em favor de uma expressão mais espontânea, capaz de capturar as preocupações autênticas de indivíduos concretos. Essa crítica é especialmente relevante no contexto educacional, onde a abordagem existencialista pode oferecer uma alternativa à pedagogia convencional.

Além disso, ele menciona Soren Kierkegaard, que, ao se opor a Hegel, ressaltou a importância da existência individual (Umutong, 2018). Para Kierkegaard (2023), existir implica ser um indivíduo que busca, considera alternativas, escolhe e se compromete. Sua célebre frase “Não seja um filósofo em contraste com ser um homem, não pense como um pensador, pense como um ser vivo e real, pense na existência” ressoa profundamente com a

proposta de uma educação que valoriza a experiência individual e a liberdade de escolha (Kierkegaard, 2023, p. 35).

A análise de Umotong (2018) é crítica e perspicaz, pois não apenas revisita conceitos fundamentais do existencialismo, mas também explora suas implicações na educação. A filosofia existencialista pode enriquecer o campo educacional ao promover um ambiente onde os alunos são incentivados a se tornarem agentes ativos de suas próprias vidas. Em outras palavras, isso pode ser visto como uma resposta necessária às limitações das metodologias educacionais tradicionais, que frequentemente negligenciam a singularidade do ser humano em favor de um modelo mais padronizado.

Eisenbiegler (2018) critica o existencialismo, desafiando a visão comum de que essa filosofia é predominantemente nihilista. Embora o existencialismo enfrente críticas por sua aparente negação de significado, ele possui uma dimensão humanista que revela verdades profundas sobre a existência humana. Eisenbiegler (2018) destaca que o existencialismo, especialmente nas obras de Jean-Paul Sartre e Albert Camus, confronta o indivíduo com medos e ansiedades que frequentemente são ignorados. As diferenças entre Sartre e Camus, enfatizam que, enquanto Sartre foca na liberdade libertadora proporcionada pela filosofia existencial, Camus oferece uma visão do absurdo que reflete a condição humana de maneira mais precisa (Eisenbiegler, 2018).

A análise das relações interpessoais, por meio da dialética mestre/escravo de Sartre (2010) e das representações da vida social em Camus (2018), é particularmente interessante. Eisenbiegler (2018) sugere que a abordagem de Camus pode oferecer uma descrição mais fiel da vida, embora reconheça que suas teorias não são capazes de fornecer uma explicação completamente satisfatória do mundo. Essa crítica é válida e revela a complexidade do existencialismo, que não pode ser reduzido a uma simples negação de significado (Eisenbiegler, 2018).

Srisusanti (2020) oferece uma análise aprofundada da relação entre o existencialismo e a liberdade de escolha, utilizando a obra de “Robinson Crusóé” como um caso de estudo. A pesquisa aplica uma técnica descritiva para explorar como a existência do protagonista é mantida e como isso se relaciona com os princípios do existencialismo.

O autor inicia sua discussão ao situar o existencialismo dentro do contexto filosófico, referindo-se a Kierkegaard como um dos precursores do movimento (Srisusanti, 2020). Essa referência é pertinente, pois Kierkegaard introduziu a ideia de que a existência individual é fundamental para a compreensão da vida e da liberdade. Srisusanti (2020) expande essa ideia ao relacionar o existencialismo à teoria ética de Sartre, que coloca a humanidade no centro dos valores éticos, enfatizando a importância da liberdade e da escolha na formação da identidade individual.

Em síntese, a investigação das obras de Webster (2002), DeLuca (2008), Muris (2013), Kanowsky (2015), Jiang (2016), Asekhauno (2017), Umotong (2018), Eisenbiegler (2018) e Srisusanti (2020) evidenciam que o existencialismo, ao focalizar a liberdade, a

responsabilidade individual e a busca por significado, proporciona um arcabouço filosófico robusto para a compreensão das angústias e potencialidades da condição humana.

Esses fundamentos teóricos, que salientam a singularidade da existência e a necessidade de autenticidade, tornam-se particularmente pertinentes no contexto do envelhecimento, uma fase caracterizada por reflexões existenciais profundas, confrontos com a finitude e a reavaliação de projetos de vida. No próximo capítulo, intitulado “O Existencialismo e o Envelhecimento”, será explorado de que maneira tais conceitos filosóficos podem iluminar os desafios e as oportunidades inerentes ao processo de envelhecer, evidenciando a capacidade do pensamento existencialista de transformar a percepção acerca da maturidade em uma jornada de ressignificação e liberdade.

2 O EXISTENCIALISMO E O ENVELHECIMENTO

O existencialismo constitui uma corrente filosófica que surgiu no século XX, inserindo-se em um contexto marcado por crises sociais, políticas e existenciais. Baseia-se na premissa de que a existência precede a essência, ou seja, os indivíduos, ao virem ao mundo, não possuem um propósito predeterminado e devem construir sua própria identidade e significado ao longo da vida. Esta autonomia do ser humano frente a um universo frequentemente absurdo e indiferente representa uma das questões centrais da filosofia existencialista. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus destacam-se nesse panorama, tratando de temas como liberdade, angústia e a busca pela autenticidade (Keske; Santos, 2019).

A proposta existencialista também desafia as concepções tradicionais da filosofia, que frequentemente buscam verdades universais e objetivas. Em oposição a isso, os existencialistas ressaltam a singularidade da experiência individual, enfatizando a responsabilidade que cada pessoa detém em suas escolhas. A indagação central que permeia essa filosofia é como o indivíduo pode descobrir significado em uma vida marcada pelo acaso e pela incerteza. A liberdade, contudo, não se apresenta sem custos; frequentemente é acompanhada pela angústia da responsabilidade pessoal e pelo peso das decisões que foram tomadas (Sousa; Marquette, 2018).

Adicionalmente, o existencialismo interage com questões de natureza ética e política, promovendo uma reflexão sobre a condição humana em um mundo repleto de injustiças e desigualdades. As ideias existencialistas não se restringem à teoria; elas incitam um exame profundo da realidade contemporânea e suas implicações para a experiência humana, especialmente na velhice. A vida é concebida não apenas como um fenômeno a ser vivido, mas como um espaço para a incessante criação de sentido, mesmo diante das limitações impostas pela idade. Assim, ao analisar o existencialismo em relação à velhice, a filosofia oferece ferramentas valiosas, para constatar a reflexão sobre a passagem do tempo e a busca de significado em diferentes fases da vida (Macedo, 2017).

A filosofia da velhice busca elucidar as diversas dimensões que constituem a experiência do envelhecimento, abordando questões ontológicas, éticas e existenciais. No

âmbito dessa análise, a velhice não é considerada meramente como um período de declínio físico ou cognitivo, mas como uma etapa da vida que pode propiciar sabedoria, reflexão e autoconhecimento. A partir do pensamento do filósofo Martin Heidegger, pode-se identificar a velhice como uma culminação da existência, onde o ser humano, ao confrontar-se com sua finitude, é levado a questionar o sentido de sua vida. Este movimento reflexivo pode, paradoxalmente, abrir caminhos para uma nova concepção de liberdade e autenticidade, à medida que os indivíduos se desvinculam de expectativas sociais predominantes e se concentram em seus próprios valores e experiências (Keske; Santos, 2019).

Ademais, a reflexão filosófica acerca da velhice abrange considerações éticas fundamentais relacionadas ao tratamento e à valorização das pessoas idosas na sociedade contemporânea. O filósofo argentino Emilio Uranga, por exemplo, sustenta que a marginalização da velhice reflete uma sociedade que cultua a juventude em detrimento da experiência acumulada ao longo da vida. Em vez de relegar os anciãos a um espaço de invisibilidade, é imperativo reconhecer seus papéis como portadores de experiências que podem enriquecer as gerações mais jovens. Isso envolve dilemas éticos pertinentes ao cuidado intergeracional, ao respeito e à dignidade exigidos ao lidar com a questão da velhice (Sousa; Marquette, 2018).

Por fim, a filosofia da velhice também se entrelaça com a narrativa cultural e social, moldando a forma como a velhice é percebida e vivenciada. Obras de filósofos e escritores, como Simone de Beauvoir, proporcionam um exame crítico das expectativas sociais em relação às pessoas idosas, abordando a alienação e a resistência. Dessa forma, a investigação filosófica sobre a velhice não se restringe a uma análise teórica, mas convoca à ação, propondo uma transformação nas relações intersubjetivas e no reconhecimento da capacidade dos idosos de contribuir para uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Através dessa perspectiva, a velhice é compreendida como um campo fértil de possibilidades e não meramente como um simples ponto final na trajetória da vida.

2.1 A Experiência da Velhice na Literatura

A experiência da velhice na literatura constitui um tema multifacetado que ressoa nas obras de renomados filósofos e escritores existencialistas, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus. A abordagem filosófica destes autores propicia uma reflexão aprofundada sobre a condição humana, especialmente no que tange ao avanço da idade. A velhice é frequentemente apresentada não apenas como um estágio da vida, mas como uma condição existencial que suscita questões sobre identidade, liberdade e sentido. O envelhecimento, sob a perspectiva existencialista, representa uma oportunidade para redefinir a liberdade individual frente à finitude, encapsulando a luta contra a alienação e a busca por autenticidade (Keske; Santos, 2019).

Nas obras de Sartre, por exemplo, a velhice é frequentemente abordada pelo prisma da subjetividade e da percepção do outro. Em “A Idade da Razão”, personagens que se deparam com a proximidade da idade avançada questionam suas escolhas e a essência de suas existências. Sartre (2021b) instiga o leitor a considerar como o peso do passado pode ser

analisado e reavaliado na terceira idade, pressionando a consciência a confrontar o legado deixado e as possibilidades de resiliência diante da inevitabilidade da morte. Esta problemática reflete a ideia de que a velhice não representa um fechamento, mas um espaço de renegociação da própria vida.

Simone de Beauvoir (2024), em sua obra “A Velhice”, aprofunda-se na desvalorização da experiência dos mais velhos na sociedade contemporânea. Beauvoir (2024) revela como a condição da velhice é permeada por um processo de marginalização, onde os indivíduos são frequentemente definidos por seu estado físico e incapacidades, ao invés de serem consideradas em suas reflexões e vivências. Suas observações oferecem uma crítica ao modo como a sociedade contemporânea se relaciona com a passagem do tempo, propondo um olhar mais respeitoso em relação à sabedoria acumulada ao longo da vida. Assim, a velhice não se reduz a uma fase de declínio, mas se renova como um campo fértil para reflexão filosófica e crítica social.

Por fim, Camus (2018), embora explore a condição humana de maneira mais subjetiva, também se debruça sobre a temática da velhice, especialmente sob a perspectiva da absurdidade e da busca de sentido. Através de personagens que enfrentam o abandono e a solidão que a velhice frequentemente acarreta, Camus (2018) apresenta a luta contínua do ser humano para encontrar relevância em um mundo indiferente. Dessa forma, sob a ótica existencialista, a literatura se transforma em um meio significativo para a exploração da velhice, ressaltando a complexidade e a profundidade dessa experiência, que transita entre aceitação e desespero, reflexão e resistência.

2.1.1 Jean-Paul Sartre

A obra de Jean-Paul Sartre (2010) proporciona uma perspectiva multifacetada acerca da condição humana, que inclui uma análise metódica da experiência da velhice. Embora suas principais contribuições ao campo da filosofia existencialista, como “O Ser e o Nada”, e suas produções literárias, como “A Náusea”, não abordem diretamente a velhice de maneira específica, os conceitos que sustentam sua filosofia possibilitam uma reflexão abrangente sobre esse tema. Para Sartre (2010), a existência precede a essência, e este princípio se revela especialmente pertinente na velhice, um período em que o indivíduo frequentemente revisita e reavalia sua trajetória de vida. As questões de liberdade, responsabilidade e a angústia existencial tornam-se ainda mais salientes ao se confrontar com a inexorabilidade do tempo e suas consequências na experiência do ser.

No que tange à velhice, Sartre (2010) enfatiza a luta contra a alienação e a busca por significado, princípios que se manifestam nas relações interpessoais e sociais. Em obras como “Os Sujeitos” e “As Moscas”, observa-se uma exploração da liberdade individual e da angústia, conceitos fundamentais para a compreensão da posição do idoso na sociedade contemporânea. O envelhecimento é frequentemente associado ao declínio, à perda de autonomia e ao esquecimento; no entanto, Sartre (2010) desafia essa concepção ao argumentar que o ser humano é sempre um projeto em aberto, independentemente da idade.

Assim, mesmo na velhice, o indivíduo detém a capacidade de reavaliar sua existência e de criar um sentido, resistindo às imposições sociais que, muitas vezes, desumanizam os idosos.

Ademais, a ideia sartriana de que as adversidades da vida podem atuar como catalisadores para a autodescoberta contribui para a compreensão da velhice como um estágio que, embora repleto de limitações físicas e psicológicas, também oferece oportunidades para a reflexão e a transcendência. Sartre (2010) convida a considerar a velhice além dos lugares comuns, percebendo-a como uma fase em que as escolhas e a busca por autenticidade permanecem tão relevantes quanto em qualquer outro momento da vida. Por fim, o filósofo instiga uma reconsideração ética das interações intergeracionais, propondo que a verdadeira liberdade reside na capacidade de redirecionar experiências e questionar ativamente os papéis sociais atribuídos aos mais velhos, reafirmando a dignidade e a complexidade do ser humano em qualquer faixa etária (Sartre, 2010).

2.1.2 Simone de Beauvoir

A exploração do existencialismo por Simone de Beauvoir (2019) está intrinsecamente ligada a temas relacionados ao envelhecimento em várias de suas obras de importância fundamental. Embora seu trabalho mais renomado, “O Segundo Sexo”, se concentre predominantemente na construção da feminilidade, ele proporciona uma estrutura significativa para a compreensão das experiências vividas pelas mulheres ao longo do processo de envelhecimento. Beauvoir (2024) sustenta que o envelhecimento não se configura apenas como um fenômeno biológico, mas também se entrelaça com construções sociais que frequentemente desconsideram as complexidades das identidades femininas nas fases finais da vida. Sua análise indica a marginalização enfrentada por mulheres idosas em uma cultura que tende a desvalorizar aquelas que não mais encarnam o vigor juvenil. Nesse contexto, a noção existencialista do Outro se torna particularmente pertinente, uma vez que os idosos, em especial as mulheres, são frequentemente tornados invisíveis nos discursos sociais e nas narrativas existenciais.

Beauvoir (2024) aprofunda-se ainda mais na concepção de envelhecimento em suas obras autobiográficas, notadamente em *A Velhice* (The Coming of Age). Este texto constitui uma investigação rigorosa do fenômeno do envelhecimento sob uma perspectiva filosófica, revelando como os indivíduos enfrentam sua própria mortalidade e a identidade em transformação ao longo do tempo. Por meio de entrevistas meticulosas e análises abrangentes, ela expõe as atitudes sociais que estigmatizam o envelhecimento, apresentando-o como um momento crucial de confronto existencial. Beauvoir (2024) destaca que a velhice não deve ser percebida apenas como um processo de declínio, mas também como uma oportunidade para a autorreflexão e a reinvenção. A partir de sua perspectiva existencialista, ela argumenta que os indivíduos possuem autonomia para conferir significado a seus anos finais, contestando assim a narrativa prevalente de aceitação passiva do destino.

Tanto em sua ficção quanto em seus escritos não ficcionais, Beauvoir (2024) defende de maneira consistente uma reavaliação do envelhecimento, instando a sociedade a acolher sua complexidade em detrimento de concepções reducionistas de declínio. Ao desafiar percepções normativas, ela abre um diálogo sobre o valor dos idosos na contemporaneidade, enfatizando a necessidade de uma compreensão mais inclusiva da existência que reconheça a sabedoria e a profundidade adquiridas ao longo da vida. Suas obras ressoam com os temas mais amplos do existencialismo, afirmando que, embora o envelhecimento modifique a relação do indivíduo consigo mesmo e com o mundo, ele também proporciona uma oportunidade vital para a existência, redefinindo, assim, a trajetória da experiência humana em suas fases avançadas. Através das reflexões de Beauvoir, os leitores são convidados a reconsiderar as implicações sociais do envelhecimento, promovendo uma interação mais compassiva com aqueles que enfrentam as complexidades da velhice.

2.1.3 Albert Camus

A obra de Albert Camus (2018), em particular no que diz respeito à velhice, proporciona uma análise fundamental acerca da condição humana e dos dilemas existenciais que emergem com o passar do tempo. Camus (2018), conhecido como filósofo do absurdo, investiga a luta pela busca de significado em um mundo que se apresenta, por natureza, indiferente. Embora não tenha se dedicado exclusivamente ao tema da velhice, suas reflexões sobre a experiência humana se aplicam de maneira profunda às questões do envelhecer e à transitoriedade da vida. Em obras como “O Estrangeiro” e “A Peste”, aparecem temas camusianos de alienação, morte e a busca por sentido, refletindo um conjunto de preocupações que se tornam especialmente relevantes na velhice (Camus, 1997a; 1997b).

Na narrativa de “A Peste”, por exemplo, a resistência dos habitantes de Oran diante de uma epidemia pode ser interpretada como uma metáfora da luta contra o inexorável desgaste do tempo e a morte (Camus, 1997b). A figura do idoso, com sua fragilidade e sabedoria acumulada, pode ser reinterpretada à luz do conceito camusiano do herói dos absurdos, que persiste, mesmo na presença do fim inevitável. A ausência de esperança em uma resolução definitiva, enfatizada por Camus (2018), sugere que a velhice não se restringe a um estado de declínio, mas pode ser vista como uma fase de revisão e aceitação do absurdo da existência. O idoso, ao refletir sobre sua vida, deve confrontar não apenas a mortalidade, mas também as escolhas que o conduziram até esse ponto, infundindo um sentido de urgência no ato de viver de maneira plena, mesmo que o horizonte se apresente sombrio.

Ademais, na obra “O Mito de Sísifo”, Camus (2018) realiza uma análise do absurdo que ressoa com a experiência da velhice. Sísifo, condenado a rolar uma pedra montanha acima apenas para vê-la descer novamente, simboliza a luta incessante contra a futilidade. De modo análogo, o idoso enfrenta uma realidade em que os esforços podem parecer desprovidos de propósito, especialmente ao refletir sobre um passado que se desdobra em memórias. Contudo, Camus (2018) sustenta que a descoberta de alegria na luta, mesmo ao reconhecer sua futilidade, configura uma forma de resistência. Essa redescoberta do valor do presente, independentemente do peso dos anos acumulados, constitui um dos legados mais significativos da obra de Camus (2018), ressaltando que a vivência do envelhecer pode ser tão relevante quanto qualquer busca de sentido, em um universo permeado pela incerteza.

2.1.4 A identidade na velhice

A noção de identidade na velhice apresenta-se como um conceito multifacetado e complexo, caracterizando uma intersecção intrincada entre experiências pessoais, sociais e culturais. Ao longo do ciclo vital, a identidade é frequentemente moldada e reconfigurada por uma série de fatores, incluindo a profissão, os relacionamentos e os papéis sociais assumidos. Contudo, na velhice, a dinâmica da identidade pode experimentar alterações significativas em decorrência da necessidade de prestar contas a um passado repleto de conquistas e, por vezes, de arrependimentos. As narrativas de vida tornam-se fundamentais nesse processo, uma vez que os indivíduos idosos frequentemente reavaliam suas histórias pessoais, buscando um sentido coerente em um contexto em que a continuidade da identidade pode estar ameaçada por transformações físicas, cognitivas e sociais.

A concepção de identidade na velhice é igualmente influenciada por estigmas sociais e discriminações etárias que podem desvalorizar a experiência e o conhecimento dos mais velhos. Este fenômeno pode dar origem a uma crise de identidade, na qual o indivíduo se vê compelido a reconsiderar seu valor e sua posição na sociedade. No entanto, teóricos e pesquisadores indicam que essa reconfiguração da identidade não necessariamente deve ser encarada como uma trajetória negativa. Muitos idosos descobrem novas maneiras de se autoafirmar, seja por meio de atividades criativas, do ativismo social ou da formação de novos vínculos. Essas estratégias podem não apenas favorecer a preservação da identidade, mas também promover sua reinvenção, permitindo que a velhice seja reconhecida como uma fase rica em potencialidades e autodescoberta.

Ademais, a interdependência das experiências individuais com as narrativas socioculturais mais amplas não deve ser subestimada. A identidade na velhice, portanto, também se configura como uma construção social, na qual as expectativas culturais acerca do envelhecimento exercem um papel crucial. A valorização da diversidade nas vivências dos idosos e a promoção de políticas públicas inclusivas são essenciais para assegurar que as experiências e identidades dos indivíduos mais velhos sejam devidamente reconhecidas e respeitadas. Assim, a investigação da identidade na velhice deve estar intrinsecamente vinculada a uma compreensão crítica das dimensões psicológicas e sociais, ressaltando que a velhice não representa apenas um fim, mas um campo fértil para novas identidades e expressões de si, desafiando as concepções tradicionais que frequentemente definem este período da vida como um tempo de limitação e perda.

2.1.5 A busca por significado

A busca por significado na velhice constitui uma questão central no existencialismo, o qual investiga a condição humana como uma luta para atribuir sentido à vida, especialmente em fases de transição e reflexão. À medida que os indivíduos alcançam a idade avançada, frequentemente se deparam com a mortalidade, a perda de papéis sociais e a reavaliação de suas experiências de vida, o que pode desencadear uma profunda crise existencial (Keske; Santos, 2019). O filósofo Viktor Frankl (1985), por exemplo, sustentou que a busca pelo significado é uma motivação primária, e sua obra demonstrou que os indivíduos podem encontrar propósito mesmo nas circunstâncias mais adversas. Na velhice, esse significado pode ser obtido por meio de relacionamentos, legados ou contribuições à comunidade, refletindo uma necessidade intrínseca de deixar marcas e de se sentir valorizado.

Uma abordagem existencialista para a busca de significado na velhice implica a aceitação da finitude da vida e a consequente valorização do presente. A confrontação com a própria temporalidade pode provocar uma mudança radical na perspectiva, na qual os antigos hábitos e preocupações, que muitas vezes dominam a juventude, cedem espaço a uma ênfase na autenticidade e na realização pessoal (Sousa; Marquette, 2018). Cada indivíduo, ao refletir sobre sua vida, enfrenta escolhas que definem seu percurso, e essa reavaliação constante se torna uma via para encontrar não apenas significado, mas também paz interior. O fato de que cada vida possui um caráter único e irrepetível sugere que o significado não é algo a ser encontrado em um único lugar ou por meio de uma fórmula universal, mas, sim, algo a ser construído a partir da vivência e das experiências coletivas.

Ademais, o diálogo intergeracional pode enriquecer a busca por significado, pois possibilita que os mais velhos compartilhem a sabedoria acumulada ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que recebem novas perspectivas das gerações mais jovens (Keske; Santos, 2019). Esse intercâmbio não apenas fortalece laços familiares e sociais, mas também reitera a dimensão relacional da vida, demonstrando que a construção de significado é um processo dinâmico e colaborativo. Assim, a busca por significado na velhice, sob a ótica existencialista, não se configura como um fim em si, mas como um caminho contínuo de autodescoberta, interação e transformação. Portanto, enfrentar essa busca com coragem e abertura torna-se uma expressão de autenticidade e uma afirmação da própria existência em um mundo em constante mudança.

3 EXISTENCIALISMO E ÉTICA NO ENVELHECIMENTO

A intersecção entre existencialismo e ética na velhice revela uma complexidade notável, uma vez que os valores e as escolhas éticas dos indivíduos são frequentemente reavaliados à medida que a vida avança (Keske; Santos, 2019). Sob a ótica existencialista, a velhice é vista como um período essencial de autorreflexão, onde questões relativas ao propósito, à liberdade e à responsabilidade se tornam predominantes. Filósofos existencialistas, como Sartre e Heidegger, destacam a relevância da autenticidade e da subjetividade, sugerindo que é na velhice que o indivíduo se depara com a finitude e a busca por um significado mais profundo para sua existência. A ética, nesse âmbito, não se reduz a uma simples adoção de normas morais, mas configura-se como um processo reflexivo que se ajusta às experiências vividas. O envelhecimento frequentemente evoca não apenas vontades e desejos, mas também arrependimentos e realizações, elementos que influenciam diretamente as escolhas éticas.

No domínio ético, a velhice pode ser acompanhada por uma crescente necessidade de consideração e respeito por parte da sociedade. Essa interação social levanta questões sobre cuidado, dignidade e autonomia, aspectos fundamentais na filosofia ética contemporânea. Os existencialistas desafiam o paradigma do individualismo, argumentando que a autenticidade não se manifesta isoladamente, mas dentro de um contexto interpessoal. Assim, a ética associada à velhice abarca não apenas a responsabilidade sobre si mesmo, mas também em relação aos outros. Isso implica reconhecer as vulnerabilidades inerentes à velhice e construir redes de apoio que favoreçam decisões éticas solidárias, reafirmando o valor da cooperação intergeracional (Sousa; Marquette, 2018).

A reflexão ética na velhice torna-se um convite à flexibilidade moral, onde as concepções tradicionais de certo e errado podem ser questionadas e reinterpretadas. As perdas pessoais e as limitações físicas colocam os indivíduos diante de dilemas éticos que demandam inovação em suas respostas. Portanto, a ética da velhice entrelaça-se com a prática existencialista de promover uma vida vivida de forma consciente, aceitando a impermanência e explorando novas formas de relacionamento com o eu e com o mundo. Esse diálogo contínuo entre existencialismo e ética na velhice não apenas enriquece a compreensão do

envelhecimento, mas também oferece uma base sólida para a construção de um envelhecimento ativo e repleto de significado (Beauvoir, 2019).

A análise contemporânea do existencialismo e da velhice demonstra como o pensamento filosófico moderno adapta seus princípios fundamentais para elucidar as experiências complexas dos indivíduos na terceira idade. O existencialismo, tradicionalmente centrado na construção do significado individual, na autenticidade e no enfrentamento do sofrimento e da morte, adquire nova relevância quando aplicado à velhice, uma fase caracterizada por desafios como a perda, o isolamento e a busca por propósito (Beauvoir, 2019). Essa abordagem convida a perceber o envelhecimento não como um mero declínio, mas como um período potencialmente rico em reinvenção, no qual os indivíduos reinterpretam sua existência diante de novas realidades.

Pensadoras como Julia Kristeva (1989) e Emmanuel Levinas (2015) enriquecem essa discussão ao evidenciar dimensões éticas e relacionais. Kristeva investiga a “melancolia da velhice”, revelando como o diálogo com o passado pode fundamentar novas formas de expressão identitária. Levinas (2015), por sua vez, destaca a responsabilidade ética para com o Outro, sugerindo que as transformações sociais associadas à velhice podem promover conexões mais profundas e uma sociedade mais solidária. Essas abordagens desafiam visões reducionistas que vinculam a velhice exclusivamente à decadência, ressaltando, em vez disso, sua potencialidade criativa e relacional.

O diálogo interdisciplinar entre existencialismo, psicologia e sociologia tem ampliado ainda mais essa compreensão. Pesquisas da psicologia positiva sobre resiliência e crescimento na maturidade refletem temas existenciais de autenticidade e realização pessoal. Essa convergência não apenas ilumina a relação entre idade, existência e estruturas sociais, mas também aponta caminhos práticos para valorizar a experiência dos idosos (Keske; Santos, 2019).

Dessa forma, o existencialismo contemporâneo propõe uma reavaliação da velhice como uma fase ativa de significado, onde, apesar das transformações, permanecem possíveis a agência, os vínculos significativos e a contínua reinvenção do self. Mais do que uma mera reflexão filosófica, trata-se de um apelo para a reconstrução dos valores de uma sociedade que frequentemente marginaliza seus membros mais velhos, reconhecendo na velhice não um fim, mas um modo singular de existir no mundo.

4 ESTATUTO DO IDOSO NO BRASIL E O EXISTENCIALISMO

Ramos (2015) critica a condição das pessoas idosas no Brasil, ressaltando a imperativa necessidade de uma atenção integral e adequada às suas demandas. As autoridades públicas devem priorizar a alocação de recursos adequados para a implementação de uma rede de apoio destinada a esse segmento etário. Tal proposta é fundamental para assegurar que os idosos não apenas recebam assistência médica, mas também tenham sua participação ativa na sociedade promovida (Ramos, 2015).

Ramos (2015) salienta a relevância de fomentar o convívio intergeracional, o que beneficia não apenas os idosos, mas também enriquece as gerações mais jovens. Essa abordagem visa combater a tendência de segregação social dos idosos, promovendo sua integração e valorização na comunidade. O autor sugere que, para que tal estratégia seja eficaz, é crucial que as famílias assumam a responsabilidade pelo cuidado de seus entes idosos, ao invés de depender exclusivamente de instituições (Ramos, 2015).

Vale ressaltar que não é suficiente proporcionar atendimento preferencial aos idosos; é imprescindível também educar a sociedade sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. A disseminação de informações acerca do processo de envelhecimento é vital para combater estigmas e equívocos que podem culminar na violação dos direitos dos idosos. Ramos convoca a uma mobilização coletiva em prol da proteção desses direitos, incluindo a obrigação de denunciar quaisquer formas de abuso ou negligência.

Silva (2015) examina criticamente a situação dos idosos no Brasil e a necessidade de uma proteção estatal mais robusta frente ao envelhecimento populacional, destacando que a alteração na pirâmide etária demanda uma atenção especial a esse grupo vulnerável, que enfrenta limitações físicas e psíquicas.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual estabeleceu direitos explícitos e implícitos para os idosos, refletidos no Estatuto do Idoso e na Política Nacional do Idoso. Entretanto, Silva (2015) enfatiza que a mera existência desses direitos não é suficiente; é essencial implementar mecanismos eficazes para assegurar seu cumprimento. Essa questão é crucial, uma vez que a teoria do mínimo existencial e a reserva do possível apresentam desafios significativos na prática das políticas públicas.

Silva (2015) traz uma reflexão sobre como os direitos fundamentais e sociais dos idosos podem ser efetivamente garantidos, levando em consideração as limitações orçamentárias do Estado. Tal dilema é particularmente pertinente no contexto brasileiro, onde os direitos dos idosos frequentemente são desconsiderados em virtude da escassez de recursos e da priorização de outras áreas. Silva (2015) sugere a necessidade de uma abordagem mais equilibrada que contemple a ponderação entre a reserva do possível e o mínimo existencial, promovendo, assim, uma maior eficácia na proteção dos direitos desse grupo.

Por sua vez, Keske e Santos (2019), oferece uma análise crítica sobre os quinze anos de vigência do Estatuto do Idoso no Brasil, enfocando a proteção da população idosa e os desafios associados ao envelhecimento digno, partindo da premissa de que o envelhecimento com dignidade deve ser considerado um direito e uma garantia fundamental no ordenamento jurídico brasileiro.

O Estatuto do Idoso introduziu um novo paradigma centrado na dignidade da pessoa idosa, o que implica a necessidade de ressignificar os papéis desempenhados pelos idosos na sociedade. Essa perspectiva é fundamental, pois, historicamente, a velhice tem sido percebida de forma negativa, contribuindo para a marginalização dessa população. Keske e Santos (2019) destacam que a dignidade humana deve ser o eixo central de qualquer debate sobre os direitos dos idosos, demandando uma mudança na percepção social da velhice.

É importante enfrentar os problemas sociais decorrentes do envelhecimento, tais como pobreza, abandono e a falta de acesso a serviços de saúde adequados. Assim, a implementação efetiva do Estatuto do Idoso é imprescindível para assegurar que os idosos possam usufruir de seus direitos e viver com dignidade. Contudo, apesar dos avanços legislativos, ainda existem desafios significativos na aplicação dessas normas, evidenciando a necessidade de uma maior conscientização e ação por parte da sociedade em sua totalidade.

4.1 Direitos Fundamentais do Idoso

O Brasil desenvolveu, ao longo das últimas décadas, diversas políticas voltadas à população idosa. No campo da saúde, destaca-se o Sistema Único de Saúde (SUS), que prevê atenção especial ao idoso por meio de programas de prevenção, tratamento e reabilitação. No âmbito da assistência social, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) garante renda mínima a idosos em situação de vulnerabilidade.

Costa e Tomaz (2014) analisam os direitos fundamentais dos idosos no Brasil, evidenciando tanto os avanços quanto as deficiências presentes na legislação e em sua aplicação prática.

Os autores sublinham que o Estatuto do Idoso garante direitos essenciais, incluindo o direito a uma moradia digna, que pode ser tanto em ambiente familiar quanto em instituições adequadas, além da acessibilidade a programas habitacionais públicos (Costa; Tomaz, 2014). Essa ênfase na moradia digna é de suma importância, pois reflete a necessidade de um ambiente seguro e acolhedor para a população idosa, que frequentemente se depara com vulnerabilidades sociais e econômicas (Costa; Tomaz, 2014).

Costa e Tomaz (2014) ressaltam a gratuidade do transporte coletivo urbano e semiurbano para indivíduos com mais de 65 anos, uma medida que visa facilitar a mobilidade e promover a inclusão social dos idosos. A reserva de 10% dos assentos em veículos de transporte coletivo para essa faixa etária é uma iniciativa significativa, embora a efetividade dessa medida dependa da fiscalização e do respeito por parte dos operadores de transporte (Costa; Tomaz, 2014).

Contudo, apesar das conquistas representadas pelo Estatuto do Idoso, as legislações brasileiras muitas vezes se configuram como meras “cartas de intenções”, carecendo de uma implementação eficaz e de uma fiscalização rigorosa (Costa; Tomaz, 2014). Essa crítica é pertinente, uma vez que revela uma realidade em que, mesmo com direitos formalmente garantidos, a prática e a realidade social podem divergir dos ideais estabelecidos na legislação (Costa; Tomaz, 2014).

Costa e Tomaz (2014) argumentam que a inclusão de direitos à renda e outras garantias sociais é imprescindível para que os idosos possam viver com dignidade e autonomia, enfatizando a importância de um sistema que não apenas reconheça, mas que ativamente promova a cidadania dos idosos.

Macedo (2017), apresenta uma crítica ao Estatuto do Idoso, sancionado em 2003, que se configura como um marco fundamental na proteção dos direitos dos idosos no Brasil, enfatizando que a legislação não apenas assegura dignidade aos idosos, mas também ressalta a importância de sua inserção na sociedade como cidadãos plenos.

Vale ressaltar que o Estatuto conferiu à temática do envelhecimento, exposição crucial, pois permite que a sociedade reconheça e respeite os idosos como indivíduos detentores de direitos e necessidades específicas. Macedo (2017) argumenta que, apesar dos avanços proporcionados pelo Estatuto, ainda persistem lacunas na implementação efetiva de seus dispositivos, o que compromete a dignidade e o tratamento adequado que os idosos deveriam receber.

Macedo (2017) ressalta que o Estatuto garante atendimento preferencial e individualizado nos serviços públicos e privados, além de assegurar o acesso à saúde e assistência social. Entretanto, é fundamental que haja uma adequação contínua das políticas públicas para que essas garantias se concretizem. A crítica de Macedo (2017) se estende à necessidade de uma maior conscientização da sociedade e dos profissionais que atuam no atendimento à população idosa, a fim de que se possa respeitar e aplicar efetivamente os direitos assegurados.

O envelhecimento seja reconhecido como um direito social que deve ser protegido de forma específica (Macedo, 2017). Essa perspectiva é fundamental para a formulação de políticas que não apenas respeitem, mas também promovam a dignidade dos idosos, assegurando-lhes um papel ativo na sociedade.

Sousa e Marquette (2018) criticam o cenário atual dos direitos dos idosos no Brasil, destacando tanto os avanços legislativos quanto as lacunas existentes nas políticas públicas voltadas para essa população.

Os autores enfatizam que, apesar de iniciativas como a Universidade da Terceira Idade, que buscam promover a inclusão e o desenvolvimento social dos idosos, a realidade ainda é marcada por discriminação e violência contra essa faixa etária (Sousa; Marquette, 2018). Essa constatação é fundamental, pois evidencia a discrepância entre a legislação e a prática social, apontando para a necessidade de um compromisso social mais robusto para assegurar que os idosos sejam tratados como sujeitos de direitos, conforme preconizado pela Constituição Federal (Sousa; Marquette, 2018).

A análise dos autores também destaca que, embora tenham ocorrido mudanças significativas nas últimas três décadas, o enfrentamento das vulnerabilidades enfrentadas pelos idosos exige a colaboração de múltiplos atores: os próprios idosos, suas famílias, a sociedade e o Estado (Sousa; Marquette, 2018). Essa abordagem multifacetada é crucial para a construção de um ambiente que não apenas respeite, mas também promova os direitos dos idosos. A efetividade das políticas públicas ainda é insatisfatória e é imprescindível um esforço conjunto para modificar o panorama atual e torná-las mais inclusivas.

Além disso, Sousa e Marquette (2018) salientam a importância de fortalecer a solidariedade familiar e comunitária, sugerindo que a mudança deve emergir não apenas de iniciativas governamentais, mas também de um engajamento ativo da sociedade civil. Essa perspectiva é vital, pois reconhece que a proteção e promoção dos direitos dos idosos não são apenas responsabilidades do Estado, mas de toda a sociedade.

Keske e Santos (2019) criticam sobre os quinze anos de vigência do Estatuto do Idoso no Brasil, destacando a importância da dignidade no envelhecimento como um direito fundamental. Os autores argumentam que, apesar das conquistas legislativas, ainda há um extenso caminho a percorrer para garantir que os idosos sejam tratados com a dignidade que merecem na sociedade (Keske; Santos, 2019).

A evolução do tratamento legal dos idosos no Brasil, enfatiza que o Estatuto do Idoso, instituído em 2003, representa um marco significativo na proteção dos direitos dessa população. Os autores ressaltam que a legislação foi criada para enfrentar os desafios sociais decorrentes do envelhecimento, promovendo a dignidade como princípio central, uma vez que a dignidade da pessoa humana é um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro, conforme estabelecido na Constituição Federal (Sousa; Marquette, 2018).

Além disso, Keske e Santos (2019) discutem a necessidade de uma “ressignificação dos papéis do idoso” na sociedade, sugerindo que a percepção cultural e social sobre o envelhecimento deve ser transformada. Essa mudança é essencial para que os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso sejam efetivamente respeitados e implementados. A proteção dos direitos dos idosos não deve ser encarada apenas como uma obrigação legal, mas como um compromisso moral da sociedade em garantir que todos os seus membros, independentemente da idade, tenham acesso a uma vida digna.

Destarte, o envelhecimento digno não se limita a aspectos legais, mas também abrange questões sociais, econômicas e de saúde, em que a implementação efetiva dos direitos dos idosos requer um esforço conjunto de diversas esferas da sociedade, incluindo governo, instituições e a própria comunidade.

CONCLUSÕES

O envelhecimento, enquanto fenômeno humano de grande complexidade, encontra-se na intersecção entre dimensões existenciais profundas e condições sociais tangíveis. A vivência do envelhecer abrange não apenas transformações biológicas, mas também um processo contínuo de busca por significado diante da finitude, reconfiguração da identidade e alterações nos papéis sociais. Simultaneamente, esse processo individual se desenrola dentro de estruturas coletivas que podem tanto facilitar quanto dificultar a trajetória rumo a uma velhice digna. A literatura existencialista, desde as reflexões pioneiras de Simone de Beauvoir até os avanços contemporâneos em psicoterapia existencial, ilumina como os idosos enfrentam questões fundamentais acerca de propósito, autonomia e legado. Essas análises filosóficas e psicológicas demonstram que o envelhecimento bem-sucedido não se resume à

simples ausência de enfermidade, mas à capacidade de descobrir novos sentidos, mesmo diante das inevitáveis limitações impostas pelo tempo.

No contexto brasileiro, o Estatuto do Idoso configura-se como um marco legal avançado que visa assegurar direitos essenciais à população idosa, reconhecendo a velhice como uma fase da vida que merece proteção especial e promoção ativa. Entretanto, diversos estudos críticos evidenciam os desafios persistentes na implementação dessas políticas públicas. Apesar da solidez normativa, a efetivação dos direitos do idoso enfrenta diversos obstáculos. A violência contra idosos, física, psicológica, patrimonial ou negligencial, permanece um problema grave, frequentemente invisibilizado pela subnotificação. Além disso, o acesso a serviços de saúde especializados e de qualidade ainda é restrito, sobretudo em áreas rurais e em comunidades vulneráveis.

Outro desafio importante diz respeito à insuficiência de políticas intersetoriais. A realidade demonstra que o envelhecimento exige integração entre saúde, assistência social, habitação, mobilidade e inclusão digital. Todavia, a fragmentação das ações governamentais e a falta de continuidade em programas comprometem a efetividade da regulação.

A tensão entre o “mínimo existencial”, os direitos básicos que devem ser garantidos a todos, e a “reserva do possível”, as limitações orçamentárias do Estado, revela as dificuldades materiais de efetivar esses direitos na prática. Além disso, persistem lacunas significativas entre o plano jurídico-formal e a realidade concreta vivenciada por muitos idosos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

A integração dessas duas perspectivas, a existencial-filosófica e a político-jurídica, possibilita compreender que o envelhecimento digno demanda tanto condições materiais adequadas quanto espaços para reflexão e crescimento pessoal. As angústias existenciais típicas dessa fase da vida, como o confronto com a mortalidade ou a busca por continuidade identitária, são profundamente influenciadas pelo contexto social no qual ocorrem. Idosos que têm acesso a redes de apoio, serviços de saúde qualificados e oportunidades de participação social estão melhor preparados para enfrentar essas questões existenciais. Por outro lado, as políticas públicas voltadas para a velhice poderiam tornar-se mais efetivas se incorporassem uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas psicológicas e existenciais do envelhecer.

Nesse sentido, propostas integradoras que combinem o fortalecimento das políticas públicas com abordagens que considerem as dimensões existenciais do envelhecimento mostram-se particularmente promissoras. A criação de serviços de saúde mental que integrem princípios da psicoterapia existencial, o desenvolvimento de programas comunitários intergeracionais e a formação de profissionais capacitados para reconhecer as necessidades existenciais dos idosos representam caminhos concretos para essa integração. Igualmente relevante é o trabalho contínuo de transformação cultural, que deve combater estereótipos negativos sobre a velhice e promover narrativas que valorizem a diversidade de experiências nessa fase da vida.

O desafio fundamental reside na construção de uma sociedade que não apenas proteja os idosos, mas que lhes proporcione reais possibilidades de continuar se desenvolvendo como

indivíduos autônomos e significativos. Isso exige o reconhecimento de que o envelhecimento bem-sucedido é tanto uma conquista individual, na medida em que cada pessoa deve encontrar seus próprios caminhos de sentido, quanto um projeto coletivo que requer estruturas de apoio adequadas. A filosofia existencial e as políticas públicas, quando estabelecem um diálogo, oferecem ferramentas valiosas para enfrentar esse duplo desafio. Envelhecer com dignidade no século XXI implica, portanto, criar condições materiais e simbólicas que permitam que os anos posteriores da vida sejam vividos com autonomia, propósito e reconhecimento social.

REFERÊNCIAS

- ASEKHAUNO, A. That 'Nothing' is 'Something': A critique of Sartre's existentialism. 2017. Disponível em: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_6660. Acesso em: 25 ago. 2025.
- BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: fatos e mitos. Trad. Sérgio Milliet. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019.
- BEAUVOIR, Simone de. A velhice. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2024.
- CAMUS, Albert. O estrangeiro. Trad. Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 1997a.
- CAMUS, Albert. A Peste. Lisboa: Edição Livros do Brasil, 1997b.
- CAMUS, A. O mito de Sísifo. Tradução de Ari Roitman e Paulina Watch. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2018.
- COSTA, L.; TOMAZ, Q. O envelhecimento populacional brasileiro e a evolução dos direitos assistenciais ao idoso. 2014. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/1803>. Acesso em: 25 set. 2025.
- DELUCA, L. An Exploration of the Existential Orientation to Coaching. 2008. Disponível em: <https://repository.upenn.edu/entities/publication/11aa07b7-e1b8-4096-aa70-a4eb4024ecf6>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- EISENBIEGLER, G. Intersubjectivity and Coping with Absurdity. 2018. Disponível em: <https://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:108013>. Acesso em: 8 out. 2025.
- FRANKL, Viktor. Em busca de sentido. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985.
- JIANG, X. I, exist. Exhibition Identity Branding: Conveying the Doctrine of Existentialism. 2016. Disponível em: <https://repository.rit.edu/theses/9325/>. Acesso em: 12 jul. 2025.
- KANOWSKY, D. Prose, Philosophy, and the Existential Crisis: The Human Condition as Literature. 2015. Disponível em: <https://philarchive.org/rec/KANPPA-4>. Acesso em: 5 jun. 2025.
- KESKE, H.; SANTOS, E. O envelhecer digno como direito fundamental da vida humana. 2019. Disponível em: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1886-58872019000100012&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 20 ago. 2025.
- KIERKEGAARD, S. O conceito de angústia: um simples ensaio psicológico orientado em direção ao problema dogmático do pecado original. Tradução de Álvaro Luiz Montenegro Valls. 1. ed. São Paulo: Editora 101, 2023. 192 p.
- KRISTEVA, J. Black Sun: Depression and Melancholia. New York: Columbia University Press, 1989.
- LÉVINAS, E. Quatro leituras talmúdicas. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- MACEDO, R. Simbologia representativa dos idosos: necessidade de adequação para eficácia ao tratamento digno. 2017. Disponível em: https://www.academia.edu/80059298/Simbologia_representativa_dos_idosos_necessidade_e_de_adequa%C3%A7%C3%A3o_para_efic%C3%A1cia_ao_tratamento_digno. Acesso em: 30 out. 2025.
- MURIS, M. The Existentialism in Sarah Winman's Novel When God Was a Rabbit. 2013. Disponível em: <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/11538/1/The%20Existentialism%20in%20Sarah%20>

Winman%27s%20Novel%20%27When%20God%20Was%20a%20Rabbit%27.pdf. Acesso em: 20 mai. 2025.

NIETZSCHE, F. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Tradução de Paulo César de Souza. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 384 p.

RAMOS, R. O Estatuto do Idoso: primeiras notas para um debate. 2015. Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/3763>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SARTRE, J. O existencialismo é um humanismo. Tradução de Rita Correia Guedes. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 96 p.

SARTRE, J. A náusea. Tradução de Rita Braga. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2021a. 256 p.

SARTRE, J. A idade da razão. Tradução de Sérgio Milliet. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2021b. 352 p.

SILVA, T. As políticas públicas voltadas ao idoso: uma análise à luz dos princípios do mínimo existencial e da reserva do possível. 2015. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6012>. Acesso em: 15 jul. 2025.

SOUSA, A.; MARQUETTE, F. Envelhecimento da população brasileira: avanço legislativo e o compromisso social. 2018. Disponível em: <https://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/article/viewFile/1996/1477>. Acesso em: 5 dez. 2025.

SRISUSANTI, S. Existentialism in Green's The Fault in Our Stars Novel. 2020. Disponível em: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18432/1/skripsi%20srisusanti.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2025.

UMOTONG, Iniobong. An Expository Analysis of Martin Heidegger's Quest for The Meaning of Being. *Journal of Interdisciplinary Studies*, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/377559853_An_Expository_Analysis_of_Martin_Heidegger's_Quest_for_Meaning_of_Being. Acesso em: 30 jul. 2024.

WEBSTER, S. Existentialism: providing an ideal framework for educational research in times of uncertainty. 2002. Disponível em: <https://scispace.com/pdf/existentialism-providing-an-ideal-framework-for-educational-c5z2ju9u6v.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2025.

Recebido em: 29/05/2025

Aceito em: 03/07/2025